

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR LUG'ATINING LINGVOPEdagogik ASOSLARI

Raxmatova Zaira Haqnazarovna,

f.f.f.d. dots,

Qarshi davlat universiteti

E-mail: zaira.raxmatova.82@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392453>

Annotatsiya: Bugungi kunda jahon o'quv leksikografiyasida o'quv lug'atchiligi taraqqiyoti bilan bog'liq ravishda uzluksiz ta'limning eng quyi bo'g'inida ta'lim oluvchilar uchun ham bir qancha lug'atlar, hatto ularning elektron shakllarini yaratish jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Maqolada bolalar lug'atchiligi sohasida amalga oshirilgan va bajarilishi kutilayotgan vazifalar borasida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha tarbiya, o'quv lug'atchiligi, lug'at, leksikografiya, nutq o'stirish vositalari, ensiklopediya, mening birinchi lug'atim.

Abstrakt: Today in connection with the development of educational lexicography in the world lexicography the creation of a number of dictionaries for learners at the lowest level of continuous education, even their electronic forms, is going on at a rapid pace. The article discusses the tasks performed and expected to be performed in the field of creating dictionaries for children's.

Key words: preschool education, educational dictionary science, a dictionary, lexicography, means of speech development, encyclopedia, my first dictionary.

Maktabgacha bo'lgan yosh – bolalarning tug'ilgan paytidan yetti yoshgacha, to'ularga umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida ta'lim berish boshlangan paytga qadar bo'lgan yoshi[1] bo'lib, mamlakatimizda uzluksiz ta'limning eng quyi bo'g'ini hisoblanadi. Bolaga tabiat ato qilgan barcha aqliy qobiliyatlar ona tilini o'zlashtirish, ayniqsa, uni maktabgacha yoshda o'rganib olish tufayli yuzaga chiqadi hamda rivojlanadi[2]. Psixologlarning ta'kidlashicha, inson hayoti davomida o'zlashtirish lozim bo'lgan bilimlarning 70 foizini aynan shu davrda, ya'ni 7 yoshigacha, qolgan 30 foizini butun umri davomida o'zlashtirar ekan.

Shu bois jahonning barcha taraqqiy etgan davlatlari, jumladan, mamlakatimizda ham maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning asosiy bo'g'ini hisoblanadi va katta e'tibor beriladi. Masalan, Germaniyada maktabgacha ta'lim olish davri 3 yil (3-6 yosh), AQSH, Janubiy Koreya, Yaponiyada 2 yil (3-5 yosh), Kanadaning ayrim provinsiyalarida 2 yil, ayrimlarida bir yilni (4-6, 5-6 yosh), Belgiyada 3.5 yil (2.5-6yosh), Fransiyada 4 yil (2-6 yosh)ni tashkil qiladi. Ularning barchasida bolalar bog'chalarining asosiy maqsadi bolalarning aqliy va jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish, jamiyat va tabiat bilan munosabatga kirishishga o'rgatish, og'zaki nutq, so'zlarni to'g'ri va o'rinli qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishga qaratiladi[2]. Janubiy Koreyada bolalar bog'chasi umumta'lim turiga kirmasa-da, xususiy maktabgacha ta'lim nihoyatda taraqqiy etgan. Uning asosiy

vazifasi bolalarni har tomonlama rivojlantirish, shaxsiy mustaqillik, erkinlikka o'rgatish, muloqot madaniyatini shakllantirishdan iborat. Fransiyada ta'limning ushbu bo'g'ini davlat ta'lim tizimi tarkibida bo'lib, nisbatan uzoq – to'rt yilni tashkil qiladi va kichik guruh (2-4 yosh), o'rta guruh (4-5 yosh), katta guruh (5-6 yosh), maktabga tayyorlov guruh (5-6 yosh)larida o'qish jarayonida nutq o'stirishga katta e'tibor qaratiladi. Garchi zamonaviy maktabgacha ta'limni birinchi bo'lib boshlab bergan bo'lsa-da, Germaniyada ham maktabgacha ta'lim davlat ta'lim tizimi tarkibiga kirmaydi, ammo ta'limning eng quyi bosqichi hisoblanadi. Bu bosqichda o'qish ixtiyoriy, faqat rivojlanishda orqada qolgan, individual ta'limga ehtiyoji bor bolalar uchun majburiy hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim bolalar bog'chasi (kindergarten)da amalga oshirilsa, rivojlanishdan orqada qolgan bolalar maktabgacha sinflarda (vorklassen) va maktablar qoshidagi bolalar bog'chasida (schulkindergarten) tahsil oladilar [2].

O'zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida”gi qonuniga ko'ra maktabgacha bo'lgan yosh tug'ilganidan yetti yoshgacha bo'lib, quyidagi davrlarni o'z ichiga oladi:

go'daklik (tug'ilganidan bir yoshgacha);

ilk bolalik (bir yoshdan uch yoshgacha);

maktabgacha bo'lgan kichik yosh (uch yoshdan to'rt yoshgacha);

maktabgacha bo'lgan o'rtacha yosh (to'rt yoshdan besh yoshgacha);

maktabgacha bo'lgan katta yosh (besh yoshdan yetti yoshgacha).

Guruhlar yoshga doir toifalar bo'yicha to'ldirilganda quyidagi yosh toifalari belgilanadi:

ilk rivojlanish guruhi (bir yoshdan uch yoshgacha);

kichik guruh (uch yoshdan to'rt yoshgacha);

o'rta guruh (to'rt yoshdan besh yoshgacha);

katta guruh (besh yoshdan olti yoshgacha);

maktabga tayyorlov guruhi (olti yoshdan yetti yoshgacha) [1].

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun mo'ljallangan nutq o'stirish vositalari tarbiyalanuvchining ushbu bosqichlarning qaysi birida ekanidan kelib chiqib so'zlikni shakllantirishda shu bosqich uchun mo'ljallangan dasturiy hujjatlar, davlat talablariga tayaniladi. Odatda, bir yoshdan uch yoshgacha bo'lgan ilk rivojlanish davridagi bolalar oilada tarbiyalansa, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 3 yoshdan yuqori bo'lgan bolalarda nutq o'stirish mashg'ulotlari olib boriladi.

Har qanday nutq o'stirish vositasi u oddiy so'zlashgich bo'ladimi, leksik minimummi yoki bolalar ensiklopediyasimi, avvalo, muloqotga o'rgatish va muomala madaniyatini shakllantirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi.

Lugʻat mohiyatan bolaning atrof-olam hodisalari haqidagi bilimni aniqlash, mustahkamlash va kengaytirishga xoslansa-da, har bir izoh zamirida muloqotga undash, muomala madaniyatiga oʻrgatish vazifasi ham yotadi. Bu jarayonda bolada buyumlarning nomlarini toʻgʻri aytish, bir-biriga oʻxshash va oʻxshamaydigan narsalarni solishtirib, ulardagi umumiy va oʻziga xos xususiyatlarni topish; qarama-qarshi maʼnoli soʻzlar (uzun-qisqa, kecha-kunduz, kuchli-kuchsiz, past-baland), maʼnodosh soʻzlar (xursand, shod, quvnoq, bahor, koʻklam, koʻrkam, chiroyli, goʻzal), shakldosh soʻzlar (oʻt-maysa, oʻt-ariqdan oʻtish, oʻt-olov)ni tushunib, oʻz oʻrnida toʻgʻri qoʻllash malakasini shakllantirib borish uchun ham xizmat qiladi. Shu bilan birga nutq oʻstirish vositasi sifatida bolaning yangi soʻzlardan foydalanish va maʼnosini bilishga boʻlgan istaklarini qoniqtirish, ona tiliga muhabbat, uning ilmiy meyorlariga hurmat ruhida tarbiyalash vazifasini ham bajaradi. Shuningdek, nutqida badiiy tasvir vositalari, xalq maqollari, aforizmlardan foydalanish koʻnikmasini ham shakllantirib boradi.

Maktabgacha taʼlim va tarbiyaning davlat taʼlim dasturida koʻzda tutilgan taʼlimiy va tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirish, xususan, bolada atrofda olam, jonli va jonsiz tabiat haqida bilim va koʻnikma berish uchun xizmat qiladi.

Maktabgacha taʼlimning davlat dasturi lingvistik talablar – bolaning soʻz zahirasini ham boyitib borishni nazarda tutadi. Unda, jumladan, sabzavotlar (sabzi, kartoshka, piyoz, karam, pomidor, bodring, baqlajon, sholgʻom, turp, lavlagi, balgʻar qalampiri – bular sabzavotlar), mevalar (olma, gilos, oʻrik, uzum, anor, shaftoli, anjir, behi, nok, olxoʻri, xurmo, yongʻoq – bular mevalar), sitrus mevalar (limon, apelsin, mandarin, banan), poliz ekinlari (qovun, handalak, tarvuz, qovoq); gullaydigan madaniy oʻsimliklar (atirgul, moychechak, rayhon, kartoshkagul, chinnigul, gultojxoʻroz), oʻt oʻsimliklar (qoqioʻt, lolaqizgʻaldoq, boychechak), dorivor oʻsimliklar (yalpiz, otquloq, sachratqi, bargizub), xonaki gullar (fikus, yorongul, navroʻzgul, aloe, koleus)ni farqlash, ularning shakli, rangi, hajmi, taʼmi, isteʼmol qilinishi va boshqa xususiyatlari haqida bilim berish, ularni xarakterlay olish koʻnikmasini shakllantirish va nutqida toʻgʻri qoʻllashga oʻrgatish vazifalarining qoʻyilishi, yaratilayotgan nutq oʻstirish vositalarining ushbu talablarni ham qoniqtirishini taqozo qiladi.

Oʻz navbatida lugʻat bolada ilk ekologik madaniyatni, tabiat goʻzalligidan zavqlanish tuygʻusini tarbiyalash, tabiatga zarar yetkazmaslik, ekologiyani zararlamaslikka oʻrgatishdan iborat didaktik vazifalarni ham bajarishi lozim. Bunday lugʻatlarni tuzishda muallif, albatta, biologiya, botanika, zoologiya fanlari boʻyicha mutaxassislar bilan hamkorlik qilishi talab etiladi. Masalan, yovvoyi hayvonlar

(bo'ri, quyon, ayiq, yo'lbars, sher, jirafa, zebra, begemot, fil, maymun, olmaxon, tipratikan), uy hayvonlari (mushuk, it, qo'y, echki, sigir, ot, tuya), parrandalar (tovuq, xo'roz, kurka, o'rdak, g'oz, musicha, chumchuq, qaldirg'och), dengiz hayvonlari (baliq, kit, akula, delfin), hasharotlar (kapalak, chumoli, ninachi, xonqizi, asalari, tillaqo'ng'iz) haqida ma'lumot berganda ularning o'z mavzuviy guruhlarida izohlash, yashash sharoiti, tashqi qiyofasi, oziqlanishi, ko'payishi, kishilar hayotida tutgan o'rni, foydasi haqida qiziqarli misollar keltirish asosida izohlash talab etiladi.

Zamonaviy o'quv lug'atlari kabi maktabgacha yoshdagi bolalar lug'ati ham maksimal darajada ta'lim jarayoniga moslashadi. Davlat talablari, ilk qadam dasturi mazmunidan kelib chiqib so'zlik shakllantiriladi. O'rni bilan unga grammatik topshiriqlar, testlar, savollar, mashqlar ilova qilinadi. Masalan, Y.Tursunovanning maktabgacha yoshdagi bolalar uchun yaratilgan “Rangin olam” rangli-bezakli o'quv izohli lug'atida qizil leksemasini izohlash bilan birga shu leksema ishtirok etgan she'r va topshiriqlar ilova qilinadi:

QIZIL – Qon, qulupnay, pomidor rangi. Qizil rang inson hayotidagi eng kuchli hayajonni ifodalaydi. Shuningdek, qizil tartibsizlik, inqilob, mavjud tartib-qoidalarga bo'ysunmaslik, ularni rad etish alomati hamdir. Bu rang muhabbat ramzi ham hisoblanadi.

Sabzi
Qizil-sariq rangda biz,
Yengilmaymiz jangda biz.
Askarlardek safimiz,
Tegadi ko'p nafimiz.

Savol: Rasmda nechta qizil shar bor?

KAMALAK – ranglar mujassamlashgan tabiat mo'jizasi. Biz unda 7 xil rangni ko'ramiz: qizil, zarg'aldoq, sariq, yashil, havorang, ko'k va siyohrang. Ammo unda inson ko'zi ko'ra olmaydigan millionlab ranglar mavjud.

Kamalak
Ranglar ajib, rang-barang,
Ko'zni oladi qarang.
Yomg'irdan so'ng tovlanar,
Yeti xilda ajib rang.

Amaliy topshiriq: Uy sharoitida kamalak hosil qilib ko'ring. Buning uchun suv bilan to'ldirilgan stakan olasiz, ichiga oynani qo'yasiz. Bunda qorong'u va devorlari oq xona tanlang. Kamalak paydo bo'lguncha yoritkich bilan yoritib turing[3].

Demak, uzluksiz ta’limning eng quyi bo‘g‘ini – maktabgacha ta’lim uchun mo‘ljallangan nutq o‘stirish vositalari quyidagi pedagogik talablarni qoniqtira olishi lozim:

Lug‘at so‘zligi bola tomonidan o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan asosiy bilimlar, mahorat va ko‘nikmalarning hajmini hamda mazmunini belgilovchi hujjat – maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat ta’lim dasturiga muvofiq bo‘ladi.

Semantizatsiya jarayonida ta’lim va tarbiya mazmuni muvofiqligiga qat’iy amal qilgan holda izohlarda lingvomadaniy, sotsiolingvistik, etnolingvistik, kognitiv, pragmatik, semiotik talablarga to‘la rioya qilinadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi qonuni. 2019 yil 16 dekabr, o‘rq-595-son / <https://lex.uz/docs/4646908>
2. Maktabgacha ta’limda zamonaviy yondashuvlar. O‘quv-uslubiy majmua./ Tuzuvchilar: F.R.Qodirova, N.T.Jo‘rayeva. – T., 2018. –B.40
3. Tursunova Y. Rangin olam. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun rangli-bezakli o‘quv izohli lug‘at. – Qarshi: Nasaf, 2019. – B.6.

QARSHI
DAVLAT
UNIVERSITETI